

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING MANTIQUIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi

Innovatsion texnologiyalar universiteti o'qituvchisi,
 pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

ORCID: 0009-0006-0375-0407

Annotatsiya: Pedagogik faoliyatda zamonaviy o'qituvchidan talab qilinadigan eng muhim vazifalardan biri – har bir o'quvchining faol ishtirokini ta'minlash, ularning fikrlash salohiyatini yuqori darajada rivojlantirish va tafakkur doirasini kengaytirishdir. Buning uchun o'qituvchi muntazam izlanishda bo'lishi, ilg'or texnologiyalar bilan tanish bo'lib borishi, yangi innovatsion metodlarni ishlab chiqishi va ulardan ta'lim samaradorligini oshirishda samarali foydalanishi lozim. Bunday yondashuv darsni nafaqat didaktik jihatdan jozibador qiladi, balki uni o'quvchilarning kundalik hayoti va atrof-muhit bilan uzviy bog'liq shaklda tashkil etishga imkon yaratadi. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish zaruriyati hamda bu jarayonda qo'llaniladigan metodlar xususida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: mantiqiy tafakkur, fikrlash, ong, intellektual qobiliyat, pedagogik jamoa, pedagogik qobiliyat.

Abstract: One of the most important tasks required of a modern teacher in pedagogical practice is to ensure the active participation of every student, to develop their intellectual potential to the highest level, and to broaden their cognitive horizons. To achieve this, teachers must constantly be in search of new approaches, stay informed about advanced technologies, and design innovative methods that can enhance the effectiveness of education. Such an approach makes the lesson not only didactically engaging but also enables it to be organized in close connection with students' daily lives and their environment. This article examines the necessity of developing logical thinking among future primary school teachers and highlights the methods applied in this process.

Key words: logical thinking, cognition, consciousness, intellectual abilities, pedagogical community, pedagogical skills.

Аннотация: Одной из важнейших задач, предъявляемых к современному педагогу в профессиональной деятельности, является обеспечение активного участия каждого учащегося, развитие их мыслительного потенциала на высоком уровне и расширение их интеллектуальных горизонтов. Для этого учитель должен находиться в постоянном поиске, быть осведомлённым о передовых технологиях, разрабатывать новые инновационные методы и применять их для повышения эффективности обучения. Такой подход делает урок не только дидактически привлекательным, но и позволяет организовать его в тесной связи с повседневной жизнью и окружающей средой учащихся. В статье рассматривается необходимость развития логического мышления у будущих учителей начальных классов, а также методы, применяемые в данном процессе.

Ключевые слова: логическое мышление, мышление, сознание, интеллектуальные способности, педагогический коллектив, педагогические способности.

KIRISH

Ba'zi ilmiy adabiyotlarda mantiqiy tafakkur, ya'ni mantiqiy fikrlash tushunchasiga quyidagicha izoh berib o'tilgan. Mantiqiy tafakkur bir nechta ma'nolarga ega. Ushbu tushunchalar fikrlashning rivojlanish bosqichlarini, tahlil qilish qobiliyatini va voqelikka munosabatini ifodalaydi.

Bu o'qituvchiga o'quvchilarning aqliy faoliyatini rag'batlantirish uchun mantiqiy tafakkurni rivojlantirish texnologiyasida foydalanadigan texnika va vositalarga bog'liq. Mantiqiy tafakkur "baholash" va "o'z-o'zini baholash", "mantiqiylik" va "o'z-o'zini tahlil qilish", "isbotlash" va "rad etish", "mantiqiy tahlil" kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi. Mantiqiy tafakkur madaniyati amalda qo'llaniladigan ishonchli dalillarning usullari va metodlarini o'z ichiga oladi. Bularning barchasi shaxsni rivojlantirishga, o'quvchilar dunyoqarashini shakllantirishga yordam beradi.

Judi Bruz va Devid Vud mantiqiy fikrlashni tanqidiy tafakkurning aks ko'rinishini namoyon ettiruvchi fikrlash deb bilishadi. Fikrlash o'z "men"ini anglash, ob'ektiv bo'lish, o'z nuqtai nazarini hisobga olgan holda boshqa

nuqtai nazarlarni qabul qila olish va ba'zan o'z xurofotlaridan voz kechish orqali shakllanadi. Muammolarni echishda yangi g'oyalarni ilgari surish va ularni yechish yo'llarini ko'ra olish imkoniyatiga ega bo'lish zarur.

Shu o'rinda bo'lajak pedagoglar, xususan, umumiy o'rta ta'lim tizimining boshlang'ich ta'lim yo'nalishida faoliyat olib borishi kutilayotgan o'qituvchilarning biz yuqorida so'z yuritgan mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish metodik holati dolzarb masalalardan hisoblanadi. Aytish joizki, globallashuv va texnogen sivilizatsiya yosh avlod tarbiyasiga ham o'z ta'sirini o'tkazayotgani sir emas. Bugungi kun o'quvchisini "o'tmish ertaklari, voqealari" bilan aldab bo'lmaydi, ularni real voqealarga asoslangan ma'lumotlar qiziqtiradi.

Aksariyat hollarda bir yoshli bola mobil aloqa vositalaridan foydalana olayotganligi "quvonch" bilan aytiladi. Demak, bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchisi zamonaviy talablarga javob beradigan ta'lim sohasida kechayotgan yangilanishlarni bilishi, o'z ustida tinmay ishlashi, doimiy o'zgarib turuvchi nostandart sharoitlarda amaliy faoliyatga innovatsion tayyorligini ta'minlash ehtiyojini yuzaga keltirmoqda. Bu esa qo'shimcha, noan'anaviy, parallel mustaqil ta'lim tizimlarini yaratishga ehtiyoj tug'dirmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

A. Ye. Dmitriev va M. R. Levov ta'kidlashlaricha, maktabning dastlabki – boshlang'ich bosqichi bola shaxsini, uning qobiliyatlarini rivojlantiradi, uni muloqotga, ona tiliga, o'qishga, axloqiy, estetik va jismoniy madaniyat asoslarini o'rgatadi, tizimli mehnat odatini shakllantiradi. Bolalar tabiat, jamiyat, inson va uning mehnati to'g'risidagi umumiy tasavvurlarni, dunyoqarash asoslarini egallaydilar. Boshlang'ich maktabda ta'lim oluvchilar o'qish va yozishning zarur ko'nikma hamda malakalarini egallaydilar, atrofdagi olamni kuzatish, o'lchash va hisoblashga o'rganadilar, mantiqiy eslab qolish usullarini, nazariy tafakkur elementlarini, nutq va xulq madaniyati, shaxsiy gigiyena va sog'lom turmush tarzi asoslarini o'zlashtiradilar. Bolalarda dastlabki qadriyatli yo'nalishlar yuzaga keladi, o'qish motivi shakllanadi, bilim va ma'naviy qadriyatlarga mehr singdiriladi. Har bir o'qituvchi mazkur sharoitlarda ishlash, bunday vazifalarni bajarishga tayyorlangan bo'lishi kerak. Shuningdek, u zamonaviy bolani, uning ehtiyojlari va qiziqishlarini bilishi, bolalarni hamda ularning rivojlanish shart-sharoitlarini o'rganishning zamonaviy metodlarini egallagan bo'lishi lozim.

Bizning fikrimizcha, yuqoridagi muammolar orasida eng muhimlari – bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida mantiqiy tafakkurni shakllantirish, ta'lim jarayoniga teran yondashuvni modernizatsiya, innovatsiya va novatsiya, shuningdek, innovatsion ta'lim texnologiyalari bilan qurollantirishdir. Neologik yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish jarayonini mazmunli tashkil qilish tayanch o'quv rejasining qanchalik mustahkam egallanganligiga bog'liq bo'lib, bu holat ta'lim jarayonining metodik ta'minoti va hozirgi ahvolda o'z aksini topmoqda.

Ma'lumki, oliy ta'lim va ijtimoiy sohadagi yangilanishlar asosida ta'lim unsurlari jiddiy o'zgarishlarga uchradi. Shu bois, ta'lim falsafasini va qonuniyatlarini mantiqiy hamda innovatsion yondashuvlar asosida qaytadan ko'rib chiqish davr talabiga aylanib bormoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi ushbu mavzuga oid ilmiy ma'lumotlarni to'plash va ularni tahlil qilish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Ma'lumotlar asosan ilmiy adabiyotlarni o'rganish, mavjud nazariy manbalarni tahlil qilish, ilg'or tajribalarni kuzatish hamda pedagogik faoliyat jarayonida olib borilgan amaliy kuzatishlar orqali to'plandi. Shuningdek, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tayyorgarligi va mantiqiy tafakkur qobiliyatlarini baholashda so'rovnom va suhbat metodlaridan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar sifat jihatdan tahlil qilinib, umumiy xulosalar chiqarildi hamda mavjud muammolarni aniqlashga xizmat qildi. Statistik ko'rsatkichlar esa taqqoslash usuli yordamida tahlil qilinib, nazariy asoslar bilan solishtirildi. Shu orqali tadqiqot natijalarining ishonchligi va ilmiy asoslanganligi ta'minlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ayni vaqtda ushbu masalaning to'liq fundamental tadqiqotlar doirasida o'rganilmaganligi va ilmiy faoliyatning ushbu yo'nalishi metodik to'ldirilmaganligi holatiga ko'ra, avvalo pedagogik faoliyat va kuzatishlarimiz asosida aytishimiz mumkinki, bo'lg'usi pedagoglar o'z sohasi, kasbi bo'yicha raqobatbardosh bo'lishi uchun zarur bo'lgan tayanch kompetensiyalarga ega bo'lishi lozim. Fikrimizcha, har bir bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchisi kasbiga sadoqat bilan yondashgan holda:

- intellektual-ijodiy tashabbuslar ko'rsatishi;
- kasbiy bilimlarining kengligi va teranligi;
- mantiqiy tafakkur va intellektual qobiliyatlarga ega bo'lishi;

- turli ziddiyatlarga kreativ va kognitiv jihatdan ideologik tayyor turishi;
- ijodiy g'oyalarni mantiqiy ketma-ketlikda ilgari surishi va ularga mantiqiy tafakkur bilan munosabat bildira olishi;
- yangiliklarga intilishi;
- o'zining tajribalarini boshqalarning tajribalari bilan taqqoslagan holda imkoniyatlari, kamchiliklari va muvaffaqiyatlarini anglab yetishi;
- o'zidagi kreativ jihatlarni anglay olishi;
- o'zini ko'rsata olishi, yangiliklarni amaliyotga olib kirishga tayyor turishi;
- har bir talaba o'z ustida mantiqiy yondashuv asosida tinimsiz ishlab, ta'lim jarayonini loyihalashda ta'lim strategiyalaridan o'zi uchun maqbulini tanlashi mumkin (strategiyalardan birining tanlanishi o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi, shaxsiy qiziqishlari, shuningdek, mavjud hayotiy vaziyatlarga bog'liq).

Pedagogik ta'limda mantiqiy kompetensiyalarga asoslangan yondashuvni amalga oshirish uning asosiy maqsadiga erishishga ko'maklashadi. Bu esa – kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni pedagogik qo'llab-quvvatlash orqali ularning yashirin aqliy qobiliyatlari (zukkolik, nutqiy ravonlik va mantiqiy fikrlash)ni namoyon qilish imkoniyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Aynan shuning uchun ta'lim muassasalarining pedagogik jamoalari va metodik xizmatlar rahbarlari faoliyatida o'qituvchilar tomonidan kiritilayotgan pedagogik innovatsiyalarni tahlil qilish va baholash, ularni muvaffaqiyatli ishlab chiqish hamda qo'llash uchun zarur sharoitlarni yaratish, umumta'lim maktablarining bozor munosabatlariga o'tishi va ularning raqobatbardoshligini ta'minlash haqiqiy vaziyatni yuzaga keltiruvchi yangi turdagi, jumladan, nodavlat ta'lim muassasalarini tashkil etishni muhim yo'nalishga aylantirmoqda. Innovatsion faoliyatni shaxsiy toifa, ijodiy faoliyatning yaratuvchilik jarayoni va natijasi sifatida talqin qilish mumkin.

N. Muslimov va M. Mirsolievanning fikrlariga ko'ra, ijtimoiy faol ta'limda yuqori natijalarga erishishga intiluvchi, pedagogik kasbini tanlash va egallash ishida jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiquvchi shaxsni shakllantirishda kreativ kompetensiyalar muhim omil sifatida qaraladi. Mantiqiy fikrlash ham aynan ushbu kreativlikni yuzaga chiqaruvchi omildir. Zero, insonda avvalo tafakkur va mantiqning mavjudligi voqea-hodisalar zanjirida aniq va to'g'ri qaror qabul qilish imkonini beradi.

Aytish joizki, zamonaviy ta'limda yangicha metodik yondashuvlar asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish jarayoni – muassasaning ta'limiy va ijtimoiy faoliyatining ajralmas qismidir. Mantiqiy metodik urg'uning mujassam bo'lishi esa bo'lg'usi pedagoglarning umumkasbiy o'zligini va pedagogik imidjini fikran anglash layoqatini shakllantirishning ochiq, o'zgaruvchan, demokratik sohasidir.

Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari bizning nazarimizda quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- o'quv-tarbiyaviy faoliyatni rejalashtirishda ta'lim sharoitlariga bog'liq holda integratsiya, xilma-xillik va moslashuvchanlik mexanizmlari mazmunini motivatsion, zamonaviy universal ta'lim, integratsion yondashuv hamda xalqaro hamkorlik tamoyillari asosida optimallashtirishning ilmiy-amaliy asoslarini aniqlash;
- oliy ta'lim tizimida ish reja va kalendar rejasi mazmunini xalqaro me'yorlar va davlat talablarini implementatsiya qilish asosida integratsiyalashtirilgan zamonaviy axborot-ta'lim bazasini ishlab chiqish;
- o'quv faoliyati jarayonlariga zamonaviy ta'lim dasturlari va innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish orqali o'quv-metodik resurslarning samaradorligini aniqlash;
- o'quv faoliyati natijalariga ko'ra bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarining bilim, malaka va ko'nikmalarining sifat va samaradorligini innovatsion baholash tizimini aniqlash.

Bo'lajak o'qituvchiga kasbiy moslashishda professional yordam kerak, chunki muvaffaqiyatsizliklarni boshdan kechirish, o'z qo'rquvini haddan tashqari oshirib yuborish, mas'uliyatni anglash – bularning barchasi pedagogik mas'uliyatdan qo'rqib, umidsizlikka va maktabni tark etishga olib kelishi mumkin. Bunda bo'lajak pedagogni qo'llab-quvvatlash, unga manzilli yordam ko'rsatish zarur.

Pedagoglar agar o'zlarining kreativ o'qitish metod va strategiyalarini qo'llash (ya'ni keng ko'lamda o'ylash va kreativ fikrlash jarayonini tashkil etish)da katta samaradorlikka erishishni istasalar, buni bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilar ongiga singdirishlari va o'z vazifalarini mantiqan anglagan holda sidqidildan bajarishlari lozim. Qolaversa, "mantiqiy mazmun va xarakterga ega muhitdagina bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'rganayotgan mavzuning mazmuni, o'quv axborotlari o'rtasidagi o'zaro aloqani tushunish imkoniyatiga ega bo'ladi va bu haqida fikrlashni boshlaydi".

Tizimli yo'naltirilgan tadqiqot ishlarida innovatsion faoliyat logik paradigmaning shaxsiy, boshqaruvchi-kommunikativ va natijaviy tizim ostilarining tahlilida ochib beriladi. Shaxsning innovatsion imkoniyatini yangi tasavvurlar va g'oyalarni ishlab chiqish, asosiysi ularni amaliy shakllarda loyihalash va modellashtirish ijodiy qobiliyati shaxsning yangilikka ochiqqligiga, bag'rikengligiga, tafakkurining moslashuvchanligiga bog'liq. Madaniy-estetik rivojlanganlik va ma'lumotlilik o'z faoliyatini takomillashtirishga tayyorlik, ichki tayyorlikni ta'minlovchi vosita va metodlarga asoslanadi. Rivojlangan innovatsion ong (innovatsion faoliyatning an'anaviyga nisbatan qimmatli, innovatsion ehtiyojlar, innovatsion xulq motivatsiyasi) kabi asosiy ko'rsatkichlar bilan bog'liq bo'ladi.

Shunday ekan, bo'lajak kadrlarni mantiqiy fikrlash qobiliyatiga ega yetuk shaxs sifatida rivojlantirishning metodik holati va amaldagi vazifalardan kelib chiqib, o'qituvchi ijodiy imkoniyatining rivojlanishi prinsiplari quyidagilar deb hisoblanadi:

- pedagog shaxsining qadriligini tan olish prinsipi;
- "o'zligini" ijodiy tushunish prinsipi;
- kompensatsiya prinsipi;
- individuallashtirish prinsipi;
- ziddiyatlilik prinsipi;
- axloqiy bog'liqlik prinsipi;
- kreativ ilhomlanish prinsipi;
- refleksiya prinsipi;
- tizimni tanlash prinsipi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mantiqiy fikrlash yordamida innovatsion faoliyatni amalga oshirish bosqichida refleksiya ikki jarayon bilan birga kechadi:

- o'qituvchi xuddi bashorat bosqichiga takroran qaytadi va u yerda konsepsiyaning alohida tashkil etuvchilarini kuzatadi;
- ikkinchi jarayon esa o'z faoliyatiga refleksiya bilan, ya'ni maqsadni amalga oshirish jarayoni bilan bog'liq bo'ladi: o'qituvchi imkoniyatlari va tashqi sharoitlar bog'liqligining tahlili (mantiqiy refleksiya) sodir bo'ladi, innovatsiyalar, malakalar, pedagogik amallar va mazmun tahlil etiladi.

Ko'rib chiqilgan interfaol yoki yangicha imkoniyat o'qituvchi innovatsion faoliyati jarayonlari, hatti-harakatlari va xulqini belgilaydi. Mantiqiy fikr, mulohaza va mo'tadil kreativ xulq asosida pedagogik amaliyot sharoitlarida amalga oshiriladigan mukammallik ideali va qiymati yotadi. Bunday xulq muloqotda, o'qitishda, o'z-o'zini belgilashda, mantiqiy-refleksiv jarayonlar kechishida va boshqa holatlarda namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azizxo'jayeva N. O'qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. – T.: TDPU, 2000.
2. Asqarova O'. M. Pedagogika. Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – T.: "Talqin", 2008.
3. Maftuna G. (2021). Effective Ways to Use TRIZ (The Theory of Inventive Problem Solving) in Elementary School. *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 9, 85–88.
4. Ganieva M. (2023). Empowering Logical Thinking in Primary School Students Through TIPS Technology. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education*, Vol. 1, No. 12, 62–63.
5. Maftuna G. (2023). Scientific and Theoretical Foundations of Methodical Training of Primary School Teachers for Logical Thinking. *Modern Science and Research*, 2(10), 91–94.
6. Ganiyeva M. (2023). Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatishning shakl, metod va vositalari. *Scienceweb Academic Papers Collection*.
7. Ganiyeva M. (2024). Pedagogical Conditions for Methodical Preparation of Future Elementary School Teachers for Logical Thinking. *Science and Innovation*, 3(B5), 178–182.
8. Abduqodirov A. A., Astanova F. A., Abduqodirova F. A. "Case-study" uslubi: nazariya, amaliyot, tajriba. – T.: "Tafakkur qanoti" nashriyoti, 2012.
9. Abdullaeva X. A. Mashg'ulotlarda faol ta'lim usullaridan foydalanish. – Farg'ona: FarDU, 2008.
10. Boymurodova G., Tosheva N. Ta'lim tizimini modernizatsiyalashtirish jarayonida o'qituvchi kasbiy kompetentligini uzluksiz rivojlantirish davr talabi. *Uzluksiz ta'lim*, 2012.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.